

Nanopartículas sostenibles de óxido de cobre como catalizadores heterogéneos

Deyanira Ángeles Beltrán^{a*}, Diana Laura Pablo Flores^a, Edgar Oswaldo Leyva Cruz^a, Rodrigo González Olvera^b.

^aUniversidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 420, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128, México.

^bUniversidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Av. La Corona No. 320, Gustavo A. Madero C.P.07160. Ciudad de México, México.

*Autor de correspondencia: dab@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475804>

Recibido:
16/09/25

Aceptado:
15/12/25

Keywords:

CuO.
CuNPs.
Triazol.

Resumen

Las nanopartículas de óxido de cobre (NPCuO) son de interés debido a sus numerosas aplicaciones, entre las cuales destaca la catálisis, por los diversos procesos y reacciones en los que han sido empleadas. La síntesis de estas nanopartículas puede realizarse mediante distintos métodos y a partir de diversas fuentes. En el presente trabajo de investigación se emplearon dos precursores; una solución acuosa de una sal de cobre y una solución contaminada con el ion metálico, proveniente de una industria productora de sales. Se compararon las características estructurales y químicas de las NPCuO obtenidas mediante la técnica de reducción a partir de ambos precursores y se evaluó su desempeño como catalizadores en una reacción de síntesis de un triazol mediante la reacción "Click". Los resultados demostraron que las NPCuO fueron activas catalíticamente y que el agua residual industrial puede constituir una alternativa para la síntesis de nanopartículas de óxido de cobre con actividad catalítica.

Abstract

Copper oxide nanoparticles (NPCuO) are of interest due to their numerous applications, among which catalysis stands out as one of the most important, given the diverse processes and reactions in which they have been used. The synthesis of these nanoparticles can be carried out using different methods and from various sources. In this research, two precursors were used: an aqueous solution of a copper salt and a solution contaminated with the metal ion, obtained from a salt production industry. The structural and chemical characteristics of the NPCuO obtained by reduction from both precursors were compared, and their catalytic performance was evaluated in a triazole synthesis reaction. The results demonstrated that the NPCuO were catalytically active and that industrial wastewater can be an alternative for the synthesis of copper oxide nanoparticles with catalytic activity.

1. Introducción

En los últimos años, se han desarrollado diversos métodos para producir nanopartículas de óxido de cobre en diferentes tamaños y formas, entre ellos la oxidación térmica, la sonoquímica, la combustión y la precipitación rápida. La precipitación, en particular, ha

suscitado un interés considerable en la industria debido a su simplicidad, bajo consumo de energía y baja temperatura, y a su enfoque económico y eficiente para la producción a gran escala. [1] Las nanopartículas de óxido de cobre son inorgánicas y mucho más

estables que las orgánicas. Por sus propiedades excepcionales, como la superconductividad térmica, la alta estabilidad, la buena capacidad fotovoltaica y la gran actividad antimicrobiana, las NPCuO son de gran interés. Gracias a estas características distintivas, el óxido de cobre puede aplicarse en diversas áreas tecnológicas, como la catálisis, los sensores de gas, la obtención de materiales altamente eficientes para la conducción térmica, los medios de grabación magnética con excelente selectividad y las celdas solares.[2] Los materiales basados en cobre pueden promover y participar en una amplia variedad de reacciones químicas gracias a su capacidad de adoptar diversos estados de oxidación (Cu0, CuI, CuII y CuIII), lo que les confiere reactividad tanto por vías de transferencia de uno como de dos electrones.[3] Debido a estas características únicas, se han encontrado múltiples aplicaciones de los nanocatalizadores a base de cobre en el campo de la nanotecnología, que abarcan desde transformaciones orgánicas catalíticas hasta procesos de electrocatálisis y fotocatalisis. Sin embargo, el principal desafío en el desarrollo de estos nanomateriales catalíticos radica en lograr que sean altamente activos, selectivos, estables, robustos y, al mismo tiempo, económicos.[4] La contaminación del agua con iones metálicos como el Cu(II), es un problema que aqueja a muchos países, y la búsqueda de metodologías para su remoción es de sumo interés para diversos grupos de investigación.

En el presente trabajo se propone obtener nanopartículas de óxido de cobre que puedan aplicarse en catálisis heterogénea, por ejemplo, para la síntesis de triazoles, que son compuestos de interés por sus aplicaciones en diversos campos y que se obtienen a partir de reacciones de química "Click" que suele realizarse en presencia de otros catalizadores con cobre que suelen ser caros, contaminantes y que no pueden recuperarse. Por las razones anteriores, en esta investigación se compararon las propiedades cristalográficas de nanopartículas de óxido de cobre obtenidas de una solución preparada con sulfato de cobre y de un efluente contaminado con iones de cobre

proveniente de la industria, para evaluar su desempeño catalítico en la síntesis de un triazol.

2. Metodología

Síntesis de las NPCuO a partir de la solución de sulfato de cobre (Agua sintética). En un matraz de 125 mL se agregaron 0.5 g de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (Riedel de Haen, 98%) con 50 mL de agua desionizada, la mezcla se agitó hasta la disolución completa de la sal. En una bureta de 15 mL se colocaron 10 mL de hidrato de hidrazina (SIGMA, 98%) y se agregó gota a gota a la solución de sal de cobre durante 30 minutos. Al término de la adición, la mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 2 h. Posteriormente, el sólido obtenido se centrifugó y se secó en la estufa (Mermmet) durante 6 h a 60 °C. Finalmente, el material seco se calcinó en una mufla (Thermolyne) a 600 °C durante 6 h en atmósfera de aire extra seco.[5]

Síntesis de las NPCuO a partir de la solución de agua industrial contaminada (Agua industrial). En un matraz de 125 mL se agregaron 50 mL de agua industrial contaminada (pH=2.85 y 18,000 ppm cuantificado por absorción atómica) mientras que en una bureta de 15 mL se colocaron 10 mL de hidrato de hidrazina (SIGMA, 98%), que se añadió gota a gota a la solución de agua contaminada durante 30 minutos. La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente durante 2 h. El sólido obtenido se centrifugó y se secó en la estufa (Mermmet) durante 6 h a 60 °C. Finalmente, el material seco se calcinó en una mufla (Thermolyne) a 600 °C durante 6 h en atmósfera de aire extra seco.[6]

Las nanopartículas de óxido de cobre obtenidas mediante las dos metodologías se caracterizaron mediante difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de energía dispersiva de rayos X.

Reacción de evaluación catalítica. En un tubo de vidrio de 10 ml para reactor de microondas, provisto de un agitador magnético, se colocaron 10 mg de las NPCuO con 97 mg (1.5 mmol) de azida de sodio (Aldrich, 99%).

Posteriormente, se agregaron 2 mL de una mezcla de etanol y agua (1:1) y se agitó durante 15 minutos. Luego, se añadieron 0.143 ml (1.2 mmol) de bromuro de bencilo (Aldrich, 99%) y 0.110 ml (1 mmol) de fenilacetileno (Aldrich, 99%), junto con 10 mg de ascorbato de sodio (Aldrich, 99%). El tubo se colocó en un reactor de microondas (CEM Labmate™) durante 10 minutos a 30 W de potencia inicial y a 80 °C, con agitación vigorosa. (Figura 1) Transcurrido el tiempo de reacción, la muestra se recuperó del tubo y se extrajo con diclorometano (2x5 mL) en un embudo de separación para recuperar la fase orgánica, la cual se secó con sulfato de sodio anhidro (Mayer, 98%) y, finalmente, se evaporó a sequedad con ayuda de un rotavapor (IKA™ RV 10). El producto crudo seco se colocó en un vaso de precipitado de 100 mL y luego se adicionaron 6 mL de acetato de etilo. El sólido blanco obtenido se filtró y se secó al vacío. Con la metodología descrita se evaluaron las NPCuO obtenidas a partir de las disoluciones precursoras de cobre. Los rendimientos obtenidos se muestran en la tabla 6. El compuesto obtenido se caracterizó mediante espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de protón y de carbono-13. [7]

Figura 1. Reacción de obtención del 1-Bencil-4-fenil-1H-1,2,3-triazol.

3. Resultados y análisis

Caracterización de las NPCuO. En la figura 2, se observa que la muestra de NPCuO obtenida a partir del agua industrial es más cristalina que la que se obtuvo con agua sintética, ambas muestras presentan los mismos picos solo que la proveniente del agua sintética presentó un corrimiento hacia la izquierda, lo anterior

puede deberse a la tensión en la red del sólido cristalino.

Figura 2. Comparación de los difractogramas de las CuNPs obtenidas.

Los patrones de DRX muestran que todos los picos de difracción concuerdan con los datos de difracción estándar de CuO en su fase tenorita (código de referencia 00-048-1548 de la ICDD obtenido con el X'pert High score) y no se observaron picos característicos de otros óxidos (como Cu₂O o Cu₂O₃). Además, el tamaño promedio de los cristalitas (D) de las muestras se calculó mediante la ecuación de Debye-Scherrer (1) a partir de los picos de difracción principales.

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos\theta} \quad (1)$$

Donde k es una constante igual a 0,94, λ es la longitud de onda de la radiación $K\alpha$ del Cu, β es el ancho total a la mitad de la altura máxima (FWHM) del pico de difracción en radianes, y θ son los ángulos de Bragg de los planos principales. El tamaño promedio de cristalitas determinado fue de 65.06 nm para las NPCuO de agua sintética, mientras que para las Cu-NPs de agua industrial fue de 40.19 nm, un valor dentro del rango reportado en la literatura.[8] Se obtuvieron picos agudos en los ángulos correspondientes a los planos (110), (002), (111), (-202) y (020) de la estructura monoclinica del CuO.

Los parámetros cristalográficos de las muestras obtenidas, en comparación con los del patrón de referencia, se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Datos cristalográficos de las CuO-NP obtenidas.

Plano	Patrón de referencia		NPCuO agua sintética		NPCuO agua industrial	
	Posición 2(θ)	d [Å]	Posición 2(θ)	d [Å]	Posición 2(θ)	d [Å]
(110)	32.52	2.75	32.31	2.77	32.62	2.74
(002)	35.45	2.53	35.31	2.54	35.62	2.52
(111)	38.73	2.32	38.47	2.34	38.80	2.32
(-202)	48.76	1.86	48.59	1.87	48.88	1.86
(020)	53.41	1.71	53.28	1.71	53.59	1.71
(202)	58.31	1.58	57.92	1.59	58.37	1.58
(-113)	61.57	1.50	61.37	1.51	61.67	1.50
(022)	65.80	1.41	65.86	1.41	66.41	1.40
(220)	68.14	1.37	67.86	1.38	68.14	1.37
(311)	72.41	1.30	70.20	1.30	72.41	1.30
(004)	75.02	1.26	74.89	1.26	75.16	1.26

Las imágenes de SEM de las nanopartículas de CuO se muestran en las figuras 3 y 4. Se observa claramente una aglomeración de partículas a escala nanométrica, con distribución uniforme del tamaño de partícula y morfología homogénea. Además, en los resultados de EDS de las nanopartículas obtenidas tanto de la solución sintética como de la industrial, solo se observaron las señales correspondientes a O y Cu (Tabla 2), los únicos elementos presentes en las nanopartículas de CuO (Figuras 5 y 6).

Figura 3. Micrografía de las NPCuO con agua sintética a 200 kX.

Figura 4. Micrografía de las NPCuO con agua industrial a 200 kX.

Figura 5. Espectro de EDS de las NPCuO de agua sintética.

Figura 6. Espectro de EDS de las NPCuO de agua industrial.

Tabla 2. Composición de las NPCuO por EDS

Muestra	(%Wt)	
	Cu	O
CuO-NPs con agua sintética	82.64	17.36
CuO-NPs con agua industrial	83.77	16.23

Evaluación catalítica. Al comparar los resultados de las pruebas catalíticas utilizando como catalizadores NPCuO obtenidos a partir de agua sintética y agua industrial, se observó que el mejor rendimiento lo presentó el catalizador de NPCuO con agua sintética. (Tabla 3)

Tabla 3. Resultados de la evaluación catalítica

Catalizador	% Rendimiento
NPCuO con agua sintética	93
NPCuO con agua industrial	80

El espectro FT-IR del 1-bencil-4-fenil-1H-1,2,3-triazol (Figura 7) concuerda con el reportado en la literatura[9] y presenta las bandas en 1224, 1359, 1454 cm^{-1} correspondientes a vibraciones de los enlaces N-N=N del triazol; otras en 1075, 976, 827 cm^{-1} que han sido identificadas como correspondientes a vibraciones =C-H fuera del plano del anillo del triazol, y las vibraciones del tipo C-N en 1359 cm^{-1} ; además, las bandas observadas en (2959-3121) cm^{-1} son representativas de las vibraciones de estiramiento C-H de los carbonos aromáticos de los grupos fenilo y bencilo; así como las vibraciones de flexión C-H de los carbonos del anillo aromático encontradas en (727-827) cm^{-1} .

Figura 7. Espectro de FT-IR de 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazol.

En la figura 8 se muestra el espectro de RMN ^1H de dicho heterociclo nitrogenado, en el que se observan todas las señales correspondientes a los átomos de hidrógeno del compuesto sintetizado empleando las NPCuO con agua sintética. La señal que indica la

presencia del 1,2,3-triazol es la simple observada en 7.66 ppm, correspondiente al hidrógeno en la posición 5 del heterociclo nitrogenado.

Figura 8. Espectro de ^1H -RMN del triazol.

En la figura 9 se muestra el espectro de RMN ^{13}C del 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazol, donde se observan las señales correspondientes a los átomos de carbono del compuesto heterocíclico nitrogenado. La señal simple con un desplazamiento químico de 119.5 ppm corresponde al carbono aromático CH (C-5) del 1,2,3-triazol, mientras que la señal simple con un desplazamiento químico de 148.2 ppm corresponde al carbono cuaternario aromático (C-4, C_{ipso}) de dicho compuesto.

Figura 9. Espectro de ^{13}C -RMN del triazol del 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazol.

Lo mencionado anteriormente no solo nos indica la presencia del 1,2,3-triazol, sino que también confirma el tipo de regioisómero obtenido al emplear las NPCuO preparadas en el presente trabajo. Con base en los desplazamientos químicos de ^1H y ^{13}C se confirma que

el regioisómero 1,4 del 1,2,3-triazol es el compuesto que se obtiene al emplear las NPCuO, debido a que los desplazamientos químicos del regioisómero 1,5 del 1,2,3-triazol son diferentes. Por ejemplo, la señal simple del hidrógeno aromático (H-4) del regioisómero 1,5 del 1,2,3-triazol presenta un desplazamiento químico de 7.74 ppm, mientras que los carbonos aromáticos CH (C-4) y C_{ipso} (C-5) presentan desplazamientos químicos de 133.3 ppm y 138.2 ppm, respectivamente (Figura 10).

Figura 10. Desplazamientos químicos de RMN ¹H y ¹³C de los regioisómeros del 1,2,3-triazol.

4. Conclusiones

Se sintetizaron con éxito nanopartículas de CuO de mediante un sencillo método de reducción química líquida a temperatura ambiente, partiendo de agua de desecho contaminada de origen industrial, lo cual significa una aportación al reuso de un efluente contaminado con iones de cobre (II), y se evaluaron sus propiedades catalíticas en la reacción de obtención del 1-bencil-4-fenil-1,2,3-triazol. Los resultados mostraron que las NPCuO obtenidas de agua sintética tienen un mejor efecto catalítico para la formación del triazol independientemente de que no resultaron las más cristalinas ni regulares en su morfología y su tamaño de cristalito es mayor, aunque de escala nanométrica. Sin embargo, las NPCuO obtenidas del agua industrial pueden ser una alternativa viable para obtener catalizadores partiendo de un agua contaminada y de desecho, pues un 13% de diferencia en el rendimiento obtenido no es tan significativo como el hecho de generar un catalizador que sea útil para la obtención de compuestos con valor agregado, lo que hace sostenible al proceso.

5. Agradecimientos

A los Laboratorios de Microscopía Electrónica de Barrido y de Resonancia Magnética Nuclear de la División de CBI de la UAM-Azc. Al SECIHTI por los estímulos SNII de DAB y RGO.

6. Referencias

1. Cubas Rimachi, G. Y. & Flores Huamán, D. J. Contaminación ambiental y sus efectos en la sociedad. Horizonte empresarial 10, 1–11 (2023).
2. Tran, T. H. & Nguyen, V. T. Copper Oxide Nanomaterials Prepared by Solution Methods, Some Properties, and Potential Applications: A Brief Review. International Scholarly Research Notices 2014, 1 (2014).
3. Gawande, M. B. et al. Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis. Chemical Reviews 116, 3722 (2016).
4. Gawande, M. B. et al. Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis. Chemical Reviews 116, 3722 (2016).
5. Cruz, O. K. et al. Síntesis de propargilaminas catalizadas por HDL Cu/Al con cobre depositado. Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química 9, 214–221 (2023).
6. Pablo Flores, D. La. “Obtención de nanopartículas de cobre depositadas en HDL como catalizadores sostenibles heterogéneos”. (UAM Azcapotzalco, 2025).
7. Leyva Cruz, E. O., et al. R. Removal of Cu(II) from Aqueous Medium with LDH-Mg/Fe and Its Subsequent Application as a Sustainable Catalyst. Catalysts 15, 930 (2025).
8. Hegazy, M. A. & El-Agamy, H. H. Comparative study on copper oxide nanocrystals synthesized by two precipitation methods. Egyptian Journal of Chemistry 64, 1213 (2021).
9. Jahanshahi, R. & Akhlaghinia, B. CuII immobilized on guanidinated epibromohydrin functionalized γ -Fe₂O₃@TiO₂ (γ -Fe₂O₃@TiO₂-EGCuII): A novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles through alkyne-azide cycloaddition in water. RSC Advances 6, 29210 (2016).